

O JOGO PAPA-TODAS DE FRAÇÃO: uma análise dos registros de estudantes do Ensino Fundamental I

Samyra Alvarenga Pereira Neves
Universidade do Estado de Minas Gerais
samyraalvarenga708@gmail.com

Jacqueline Lima Nascimento Rocha
Universidade do Estado de Minas Gerais
Jacbio2020@gmail.com

Danielle Alves Martins
Universidade do Estado de Minas Gerais
danielle.martins@uemg.br

Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité. O objetivo é analisar as produções de registros de estudantes do Ensino Fundamental I após participarem de um jogo sobre frações denominado por Papa-todas de fração. A pesquisa foi realizada em uma escola municipal de Belo Horizonte, localizada na regional Barreiro, em duas turmas do 4º ano do ensino fundamental. A partir da experiência, os estudantes expressaram por meio de registros de desenhos e frases suas percepções em relação ao jogo. A partir desses registros, identificamos três categorias de análise: a tabela utilizada no jogo, o jogar em grupo e a competição. Os dados coletados e analisados indicaram que atividades baseadas em jogos têm o potencial de engajar os estudantes e de facilitar a construção dos significados matemáticos, promovendo interações positivas. Ademais, o desenho mostrou-se uma forma importante de linguagem que permite refletir sobre a matemática e seu ensino a partir da abordagem metodológica dos jogos segundo a Educação Matemática.

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Ensino Fundamental; Jogo segundo a Educação Matemática.

Introdução

O trabalho aqui relatado é fruto da pesquisa realizada para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) das duas primeiras autoras, orientado pela terceira autora e apresentado no segundo semestre letivo de 2024 no curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité. O trabalho teve como objetivo investigar como estudantes do Ensino Fundamental I da rede pública de Belo Horizonte participam de propostas de

jogos para o ensino de matemática, sendo desenvolvido em uma escola pública da regional Barreiro, no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, em duas turmas do quarto ano do Ensino Fundamental I.

No desenvolvimento da pesquisa, apresentamos e jogamos com os estudantes um jogo sobre frações, denominado por “Papa-todas de fração” (Smole; Diniz; Cândido, 2007) em consonância com a matéria estudada por eles. Num segundo momento, trabalhamos com situações problemas para identificar as possíveis reverberações do jogo a partir das respostas dos estudantes. Por último, os estudantes expressaram por meio de desenhos e frases suas percepções em relação ao jogo.

Para este artigo, focalizaremos neste último momento da pesquisa e, por isso, temos como objetivo analisar as produções de registros de estudantes do Ensino Fundamental I da rede municipal de Belo Horizonte após participarem de um jogo sobre frações. Para isso, iniciaremos pela abordagem teórica.

1 Abordagem teórica

A matemática, assim como as outras disciplinas do componente curricular, é de suma importância e a todo o momento direta e indiretamente ela é usada na vida cotidiana, seja para comprar algo, ver as horas ou calcular os ingredientes a serem utilizados para uma receita culinária. Entretanto, mesmo com essa relevância, é notório que é uma das disciplinas do componente curricular obrigatório em que os alunos apresentam maiores reações negativas e aversões, conforme aponta Conti (2011).

(...) é muito comum encontrarmos alunos que apresentam reações emocionais negativas geradas pela dificuldade em lidar com algum conteúdo matemático ou, mais frequentemente ainda, pela forma como foram trabalhados em Matemática. Isso significa dizer que, se o professor vê a Matemática de forma a ser temida e continua reproduzindo os modelos com os quais teve contato em sua formação, aprender Matemática continuará a ser algo que gera medo em seus alunos. (Conti, 2011, p. 87)

Tal fato pode ser explicado, por exemplo, pelo histórico de um ensino baseado em aulas mecanizadas que não consideram a experiência sócio cultural do estudante,

acarretando que eles percam o interesse e dificultando o aprendizado, conforme aponta Silva (2019)

O professor, no desempenho de suas atividades, tem o papel de ligar o aluno ao conhecimento, porém essa tarefa não é simples, existem inúmeros fatores que dificultam essa árdua missão, tais como a falta de interesse dos alunos, os conteúdos desvinculados da realidade, aulas sem ânimo e conteúdos enfadonhos são algumas das barreiras que os educadores convivem diariamente, prejudicando o processo ensino-aprendizagem. Despertar no aluno o prazer em aprender é de fundamental importância para uma aprendizagem significativa. (Silva, 2019, p. 33)

Frente a isso, o jogo segundo a Educação Matemática pode ser um aliado e uma ferramenta importante para o ensino e aprendizagem da matemática. De acordo com Silva (2019),

Os jogos despertam a curiosidade, cria habilidades perante os acertos e proporciona novas estratégias quando se erra (...). Os benefícios que os jogos podem proporcionar para os educandos são imensos, uma vez que pode-se trabalhar: a criatividade, despertar o espírito de competição e de cooperação, aprender a respeitar as regras, diminuir a indisciplina, resgatar o interesse e o gosto em aprender, trabalhar o raciocínio e o trabalho em equipe (Silva, 2019, p.15)

A partir da utilização de jogos, nesta pesquisa também propusemos a produção de desenhos, por entendermos que o desenho é um recurso de representação das ideias dos estudantes e por isso uma linguagem importante. Smole (2001) já indicava a importância do trabalho de ensino de matemática a partir de diferentes linguagens para a construção de diferentes aprendizagens.

Conforme Sandes (2013),

O desenho faz parte do universo infantil desde muito cedo, isso permite à criança ampliar e diversificar seus modos de comunicação ao longo do seu desenvolvimento. O desenho é, nesse sentido, um modo de expressão marcante e que seguramente poderá ser utilizado de maneira a auxiliar - de modo amplo - o contexto da aprendizagem infantil. (Sandes, 2013, p.72)

Concordamos com Santos, Oliveira, Oliveira (2022) que por meio do desenho é possível “a assimilação e discussão de realidades, culturas, individualidades, aptidões e particularidades” e por isso acreditamos que a produção dos desenhos pode revelar as percepções das crianças sobre os jogos para o ensino de matemática.

Aliado aos desenhos, as crianças também utilizaram da escrita para registrar aspectos de sua experiência com o jogo, o que também foi importante, pois, conforme Cândido (2001, p.23), “a escrita junta-se ao oral e ao desenho para ser usada como mais um recurso de representação das ideias dos alunos”.

É a partir dessas considerações que descrevemos os aspectos metodológicos do trabalho, na próxima seção.

2 Aspectos teóricos e o desenvolvimento da pesquisa

A pesquisa de campo foi realizada entre o mês de setembro a novembro de 2024. Para realização desta pesquisa qualitativa (Godoy, 1995), fomos a uma escola municipal da rede pública de Belo Horizonte e utilizamos da observação participante. A pesquisa foi desenvolvida em duas turmas do 4º ano do Ensino Fundamental I nas aulas de Matemática, as terças e quintas-feiras. No total, foram doze encontros de 50 minutos com cada turma. Participaram da pesquisa quarenta e um estudantes, sendo 21 da turma A e 20 da turma B.

Num primeiro momento, acompanhamos as turmas durante as aulas de matemática com o objetivo de observar o conteúdo ministrado e criarmos vínculos com os estudantes, professora e escola, sendo momentos importantes para nossa pesquisa.

Também apresentamos e jogamos o jogo “Papa-todas de fração” (Smole; Diniz; Cândido, 2007). Este jogo possui trinta e três cartas com frações variadas e consiste em dividi-las de forma que cada jogador receba a mesma quantidade de cartas. A cada rodada, ao sinal de comando, todos revelam a carta do topo de seus montes ao mesmo tempo e a fração de maior valor (maior parte em relação ao todo) “papa-todas”, ou seja, o jogador recolhe todas as cartas da rodada. Em caso de empate, pode-se fazer uma nova disputa entre os empatados ou estabelecer outra regra de acordo com o grupo. O jogo termina quando todas as cartas distribuídas forem jogadas ou quando o tempo estipulado acabar. Ganha quem tiver acumulado o maior número de cartas ao final.

O jogo também possui uma tabela que possibilita que os estudantes comparem as frações. Essa tabela é dividida por faixas igualmente espaçadas e cada faixa representa uma

fração unitária. A primeira faixa, por exemplo, representa o inteiro. Já a segunda é dividida em duas partes para representar a fração $\frac{1}{2}$. A terceira é dividida em três partes para representar a fração $\frac{1}{3}$, e assim por diante até a fração $\frac{1}{10}$. Essa ficha ficou disponível ao longo de todas as jogadas para que os estudantes pudessem usá-la como um recurso pedagógico para comparar as frações obtidas nas cartas em cada rodada.

Figura 01: Parte da tabela do jogo Papa-todas de fração

1 inteiro		
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

Fonte: Retirado do caderno Mathema, com adaptação das autoras.

Num segundo momento, trabalhamos com situações problemas para identificar as possíveis reverberações do jogo. Essas situações foram elaboradas a partir das próprias jogadas realizadas pelos estudantes durante as partidas.

Por último, os estudantes expressaram por meio de desenhos suas percepções em relação ao jogo, do que mais gostaram na experiência e suas opiniões, positivas ou negativas. Ao todo, obtivemos 30 desenhos, considerando que alguns alunos estavam ausentes no dia da atividade, sendo elaborados pelos estudantes em um único dia, mas durante todo o horário de matemática das duas turmas.

Ao analisarmos os desenhos obtidos, identificamos três categorias mais presentes nas produções: a tabela utilizada no jogo, o jogar em grupo e a competição, o que passaremos a analisar a seguir.

3 Análises

Ao desenharem a tabela, os alunos demonstraram não apenas o reconhecimento de sua importância para a realização do jogo, mas também a internalização do conceito, a

comparação e o nome específicos dos termos da fração. A tabela também parece ter sido uma boa ferramenta para que os estudantes visualizassem a representação das frações em relação a outras, o que provavelmente ajudou na realização das jogadas.

Houve uma particularidade marcante nos desenhos, onde alguns estudantes representaram a tabela em um formato de coração, conforme imagem abaixo:

Figura 02: Desenho da tabela de uma aluna

Fonte: Acervo das pesquisadoras.

Por mais que as frações não estejam representadas corretamente na relação parte todo, essa escolha evidencia uma conexão afetiva dos estudantes com a proposta pedagógica. A tabela que poderia ser vista apenas como um auxílio didático foi ressignificada pelos alunos e se tornou um elemento que despertou interesse e carinho.

Ademais, os desenhos das tabelas foram marcados por algumas frases, como “o jogo é muito legal, e eu gostei bastante” e “eu gostei mais da tabela foi muito legal tudo que vocês fizeram”, reforçando o impacto positivo do jogo. As palavras utilizadas, simples e diretas, podem indicar o quanto os alunos se sentiram motivados e envolvidos na

atividade. Isso reforça a importância de integrar elementos como os jogos e a afetividade nas práticas pedagógicas (Conti, 2011), tornando o aprendizado uma experiência que dê sentido ao educando.

O jogar em grupo foi outra categoria que apareceu nos desenhos, mostrando a relevância e o quanto os alunos gostam de atividades que envolvam estar em pares. A análise desses registros visuais revelou também a importância do jogo como ferramenta pedagógica para além do conteúdo curricular. Ao trabalhar em grupo, os alunos compartilharam estratégias, discutiram possibilidades e vivenciaram momentos que contribuíram para a construção coletiva do conhecimento. Essa experiência reforça a ideia de que o aprendizado não é um processo isolado, mas sim uma construção conjunta, no qual o diálogo e a interação desempenham papéis fundamentais.

Figura 03: Desenho feito por uma aluna com a frase “*da parte de sentar em grupo e jogar*”

Fonte: Acervo das pesquisadoras.

Essa observação destaca a importância de incluir o trabalho em grupo como estratégia de ensino, promovendo não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também o social e emocional dos estudantes. Assim como Smole; Diniz; Cândido (2007)

Acreditamos que, na discussão com seus pares, o aluno pode desenvolver seu potencial de participação, cooperação, respeito mútuo e crítica. Como sabemos, no desenvolvimento do aluno, as ideias dos outros são importantes porque

promovem situações que o levam a pensar criticamente sobre as próprias ideias em relação às dos outros. (Smole; Diniz; Cândido, 2007, p. 12)

Por fim, em nossa análise a partir dos desenhos, identificamos a competição, em vários dos desenhos feitos pelos estudantes foi possível notar aspectos como celebração da vitória, um sorriso de canto e frases como “*eu gostei da hora que eu ganhei*” ou “*quando eu ganho*”, indicando que a competição foi um fator importante para a experiência.

Figura 04: Desenho de aluno com a frase “*quando eu ganho e gostei de jogar*”

Fonte: Acervo das pesquisadoras.

Conforme Grando (2004),

a competição inerente aos jogos garante-lhes o dinamismo, o movimento, propiciando um interesse e envolvimento espontâneos do aluno e contribuindo para o seu desenvolvimento social, intelectual e afetivo. É pela competição que se estabelece a necessidade, no aluno, de elaboração de estratégias, a fim de vencer o jogo. (Grando, 2004, p. 27)

Entretanto, é importante refletir que a competição em excesso pode ter efeitos diferentes no aprendizado e nas relações com o grupo gerando comparações excessivas entre os estudantes o que pode atrapalhar nas interações entre eles. Por isso, reforçamos durante as partidas que o objetivo não era ganhar, mas sim, se estavam aprendendo e ensinando com o jogo.

Por outro lado, notamos que mesmo em um contexto competitivo, o ambiente do jogo mostrou-se prazeroso e envolveu os alunos. Isso mostra que, quando bem conduzida, a competição pode ser uma aliada no ensino de matemática.

Figura 05: Frase de aluna do 4ºano A

Fonte: Acervo das pesquisadoras.

Por fim, é demonstrado pelos desenhos das turmas e as interações entre os alunos que o jogo foi uma experiência que trouxe a chance de os alunos aprenderem juntos e se envolverem com os conceitos matemáticos. Há exemplo da frase de uma aluna: “*eu gostei bastante da brincadeira porque ela me fez aprender ainda mais e também ela é muito divertida e por isso eu recomendo para todos que querem aprender fração*”.

4 Considerações finais

A partir deste trabalho, reforçamos que os registros elaborados pelos estudantes é uma forma importante de linguagem que permite refletir sobre a matemática e seu ensino por meio da abordagem metodológica dos jogos segundo a Educação Matemática. Em especial, os desenhos se mostraram uma forma rica e expressiva de comunicação, permitindo que as crianças externalizassem de maneira criativa como perceberam a dinâmica, o aprendizado e as interações promovidas pelo jogo sobre frações.

Referências

CÂNDIDO, Patrícia Terezinha. Comunicação em Matemática. In: SMOLE, Kátia Cristina Stocco; DINIZ, Maria Ignez (org.). **Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender**. São Paulo: Artmed, 2001. p. 15-28.

CONTI, Keli Cristina. As influências afetivas no ensino e aprendizagem da matemática. ALBUQUERQUE, Silvia Regina Teixeira Pinto (org.). **Educação em Foco**. São Paulo: Ottoni Editora, 2011. p. 214.

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa Qualitativa: Tipos Fundamentais - **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, mai/jun, 1995.

GRANDO, Regina Célia. **O jogo e a matemática no contexto da sala de aula**. São Paulo: Paulus, 2004, p.70.

ROCHA, Jacqueline Lima Nascimento; NEVES, Samyra Alvarenga Pereira. **“PAPA-TODAS DE FRAÇÃO”**: uma experiência com o jogo matemático na rede municipal de Belo Horizonte. 2025. 86 p. Monografia (licenciatura em pedagogia) - Universidade do Estado de Minas Gerais, Ibirité, 2025.

SANDES, Joana Pereira. O desenho como representação do pensamento matemático da criança no início do processo de alfabetização. In: SMOLE, Katia Stocco; MUNIZ, Cristiano Alberto (org.s). **A matemática em sala de aula: reflexões e propostas para os anos iniciais do ensino fundamental**. 1. ed. Porto Alegre: Penso, 2013. v. 1. 169p.

SANTOS, Anderson Oramisio; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; OLIVEIRA, Camila Rezende. **O desenho e a criança**: diferentes linguagens e expressões na Educação Infantil. Cadernos da FUCAMP, v. 21, n. 53, p. 114-129, 2022. Disponível em: <https://acesse.one/apBpf>. Acesso em 17 de junho de 2025.

SILVA, Alex Pereira da. **O Ensino da Matemática e a utilização de jogos como recurso didático facilitador no processo ensino aprendizagem**. 2019. 92 p. Dissertação (Mestrado em matemática) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019. Disponível em: https://btdt.ibict.br/vufind/Record/UFOPA-2_ef06c8e7a6a1bb67e4ccf3793135728d . Acesso em: 15 de junho de 2025.

SMOLE, Kátia Cristina Stocco. Textos em Matemática: por que não? In: SMOLE, Kátia Cristina Stocco; DINIZ, Maria Ignez (org.). **Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender**. São Paulo: Artmed, 2001. p. 29-68.

SMOLE, Kátia Cristina Stocco; DINIZ, Maria Ignez de Souza Vieira; CÂNDIDO, Patrícia Terezinha. **Cadernos do Mathema- Jogos de Matemática de 1o ao 5o ano**. 1a. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 150p.